

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Menuju Lingkungan Bersih dan Sehat

Masdani^{1*}, Apriana Asdin², Nining Pratiwi³, Bambang Triaji⁴, Didin Hadi Saputra⁵

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Indonesia

Corresponding Email: danivazaki@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 10-09-2023

Disetujui: 20-09-2023

Diterbitkan: 11-11-2023

Abstrak

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Artikel ini membahas pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sampah guna mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Artikel pengabdian ini menguraikan berbagai strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang meliputi kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah, edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah, serta peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan kebijakan yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada upaya kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi praktik-praktik ramah lingkungan, seperti daur ulang dan pengurangan limbah plastik, juga menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, diharapkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dapat meningkat secara signifikan di kalangan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menghasilkan, memilah, dan mengelola sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Berbasis Masyarakat, Lingkungan Bersih

Cara Mengutip: Masdani, dkk. (2023). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Menuju Lingkungan Bersih dan Sehat. *Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Hlm, 67-74 . Vol. 1, No. 1, 2023.

Pendahuluan

Krisis ekologi global yang dialami saat ini disebabkan oleh aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh manusia yang telah melampaui daya dukung ekosistem. Salah satu aspek dari krisis ekologi global yaitu pemanasan bumi yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim (climate change). Kesulitan dalam prediksi cuaca, munculnya kejadian iklim yang luar biasa seperti hujan bercurah tinggi, kemarau panjang, angin puting beliung, dan lain sebagainya merupakan dampak yang terjadi akibat perubahan iklim.

Perubahan iklim terjadi karena adanya kenaikan suhu atmosfer di bumi yang saat ini dikenal dengan istilah pemanasan global (global warming). Pemanasan global disebabkan oleh bertambahnya jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas keluar atmosfer bumi justru dipantulkan kembali ke permukaan dan

secara langsung akan meningkatkan suhu bumi. Penyumbang terbesar terhadap pembentukan emisi gas rumah kaca, gas metana (CH_4) juga memberi kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca yang salah satu sumbernya dihasilkan dari pembusukan limbah organik yang ada di tempat pembuangan sampah.

Peningkatan jumlah populasi dan urbanisasi yang pesat di berbagai wilayah telah membawa tantangan serius terkait manajemen limbah, khususnya sampah, yang menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang efektif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga merupakan kewajiban bersama bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Harimurti et al., 2020). Sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai dan pada umumnya sampah organik diproses menjadi kompos (Ningsih et al., 2022).

Program pengabdian masyarakat tentang pengolahan sampah anorganik ini dibuat dengan tujuan untuk mengimplementasikan pendidikan mengenai lingkungan hidup dengan memanfaatkan limbah anorganik yang dihasilkan oleh masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kontribusi yang besar pada kondisi lingkungan hidupnya. Adanya keterkaitan yang erat antara masyarakat dengan lingkungan menjadi sebuah ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (Nopiyanti et al., 2021).

Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan/dipakai lagi dan tidak disenangi, akan dibuang yang berasal dari aktivitas manusia. Peningkatan timbulan sampah perkotaan dan wilayah penyangga setiap tahunnya mengalami peningkatan, pola pengelolaan sampah kumpul – angkut – buang, maka akan selalu menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) (Priyadi et al., 2023).

Pada saat ini permasalahan mengenai kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi isu yang masih sering dibahas dan belum terselesaikan sesuai dengan harapan khususnya di kota-kota di Indonesia. Salah satu yang menjadi penyebab masih banyaknya masalah tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang berserakan di jalan, tempat penampungan sampah yang belum memadai, belum adanya tempat pemilahan sampah, dan belum adanya tempat pengolahan sampah yang mampu untuk mendaur ulang sampah sehingga dapat dimanfaatkan Kembali (Dewi et al., 2023).

Sampah dapat dihasilkan dari kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi, berarti dapat dihasilkan oleh produsen maupun konsumen. Upaya pengelolaan sampah pada kegiatan produksi dilakukan terutama dalam rangka meningkatkan produktifitas, terutama produktifitas input material yang digunakan. Dari sisi konsumsi, sumbangan konsumen terhadap timbulan sampah otomatis akan bertambah dengan bertambahnya jumlah manusia. Jumlah timbulan sampah meningkat tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga pada jenisnya (Ismail, 2019).

Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian kami, diperoleh informasi bahwa warga desa Aikmel Barat kurang memiliki tempat sampah untuk melakukan proses pewadahan sehingga warga terbiasa membuang sampah sembarangan dan membakarnya di sekitar rumah. Susahnya akses keluar masuk desa membuat warga kesulitan membawa sampah ke tempat pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga permasalahan sampah tersebut masih dipandang wajar (Rapii et al., 2021)

Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat melalui program pengelolaan sampah berbasis komunitas menjadi sebuah solusi yang relevan dan strategis. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya pendekatan pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif masyarakat, menggali potensi kolaborasi antara berbagai pihak, serta menyoroti manfaat dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat bukan hanya sekadar mereduksi volume sampah yang dihasilkan, namun juga mencakup edukasi, kesadaran, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam siklus pengelolaan limbah. Dengan keterlibatan yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat, diharapkan akan terbentuk kebiasaan yang berkelanjutan dalam mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah secara lebih efisien.

Artikel ini akan menyoroti peran penting pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam merespons isu lingkungan saat ini, menelaah strategi yang efektif dalam menggalang partisipasi masyarakat, serta menggambarkan dampak positif yang dapat tercapai melalui upaya kolaboratif ini. Dengan fokus pada peningkatan kesadaran, edukasi, dan penerapan praktik ramah lingkungan, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas secara komprehensif bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat mampu mengarah pada lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta memberikan gambaran terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kali ini oleh tim pengabdi merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni salah satu upaya mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah yang ada.

Pada tahap awal pengabdian, diadakan rapat perdana untuk menentukan tim perwakilan pengabdian yang akan berangkat ke lokasi pengabdian. Rapat pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan beberapa tim pengabdi. Kegiatan rapat ini untuk berkumpul dengan tujuan merencanakan, mendiskusikan, serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 1: Rapat pembentukan tim pengabdian

Di dalam rapat ini, gagasan-gagasan bermakna dipertukarkan, solusi-solusi diinisiasi, dan strategi-strategi di jelaskan untuk bertujuan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Suasana rapat ini penuh kepedulian, kolaborasi, dan komitmen untuk menjadikan setiap langkah sebagai bagian dari upaya nyata dalam memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang dilayani.

Gambar 2: Rapat pembentukan tim pengabdian Desa Aikmel Barat

Mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terpercaya dan terkini mengenai pengelolaan sampah, pendekatan berbasis masyarakat, kebijakan terkait lingkungan, dan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah. Melakukan survei di berbagai komunitas atau wilayah untuk memahami tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Selain itu, melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan lembaga terkait untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. Mengevaluasi efektivitas pendekatan berbasis masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil evaluasi, menyusun rekomendasi bagi pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, ditemukan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat setempat. Tingkat partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat setempat dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan hal yang positif dan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Tingkat partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah berhasil menarik minat dan dukungan dari seluruh spektrum masyarakat

Gambar 4: Kegiatan pengolahan sampah

Adanya pemilahan sampah organik dan non-organik telah mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Upaya daur ulang juga telah mengurangi beban sampah yang harus diolah secara konvensional, memberikan dampak positif pada lingkungan

sekitar. Pemilahan sampah antara organik dan non-organik serta upaya daur ulang memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah sampah yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Dalam kegiatan ini, masyarakat yang telah terlibat aktif dalam kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah, menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik. Melalui program ini, tercatat penurunan signifikan dalam volume sampah yang terbuang begitu saja.

Gambar 5: Kegiatan pembuatan pupuk organik Desa Embung Kandong

Selain itu, ditemukan juga perubahan positif dalam perilaku masyarakat terkait manajemen sampah. Kesadaran akan pentingnya memilah sampah dan menjaga lingkungan telah meningkat secara signifikan. Edukasi yang terus-menerus tentang dampak negatif sampah terhadap lingkungan telah berhasil mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah sehari-hari. Terbentuknya jaringan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah, serta komunitas lokal, telah memperkuat implementasi program pengelolaan sampah. Kolaborasi ini memberikan dukungan, sumber daya, dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Adanya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah yang lebih baik telah memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar, seperti peningkatan kebersihan lingkungan dan penurunan pencemaran. Masyarakat juga mengalami peningkatan kesehatan karena lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari risiko penyakit yang disebabkan oleh

penumpukan sampah. Meskipun tercapai banyak kemajuan, masih ada beberapa tantangan, seperti pemeliharaan keberlanjutan program dan pendanaan untuk infrastruktur pengelolaan sampah. Langkah selanjutnya adalah memperluas cakupan program ke wilayah lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang belum terjangkau.

Kesimpulan

Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah membuktikan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai lapisan masyarakat, program ini tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah yang terbuang, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait manajemen sampah. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah telah meningkat secara signifikan di kalangan masyarakat. Dari penurunan volume sampah hingga terbentuknya kebiasaan memilah sampah dan praktik daur ulang, dampak positifnya terlihat jelas dalam perubahan lingkungan sekitar dan kesehatan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal membuktikan bahwa upaya bersama adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan program ini. Dukungan, sumber daya, dan pengetahuan yang saling bersinergi telah memperkuat implementasi program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun telah tercapai banyak pencapaian, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam menjaga keberlanjutan program ini. Pemeliharaan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pendanaan untuk infrastruktur pengelolaan sampah, serta perluasan program ke wilayah lain adalah beberapa aspek yang perlu terus diperhatikan.

Daftar Pustaka

- Dewi, S. R., Azi Nugraha, F., & Nasution, H. (2023). Peningkatan Kesadaran Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Hidup Melalui Gerakan Disiplin Pemilahan Sampah Organik dan Non Organik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(5), 695–701. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1701>
- Harimurti, S. M., Rahayu, E. D., Yuriandala, Y., Koeswandana, N. A., Sugiyanto, R. A. L., Perdana, M. P. G. P., Sari, A. W., Putri, N. A., Putri, L. T., & Sari, C. G. (2020). Pengolahan Sampah Anorganik: Pengabdian Masyarakat Mahasiswa pada Era Tatanan Kehidupan Baru. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3(December), 565–572. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v3i0.883>
- Ismail, Y. (2019). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.33021/aia.v1i1.742>
- Ningsih, I. J., Jasila, I., & Muqsith, A. (2022). Pendampingan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Pada Anak Usia Dini Menggunakan Olahan Rumput Laut Di Tk. Aisyiyah Bustanul Athfal I Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–46. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v4i1.38-46>

- Nopiyanti, A., Hakim, A. R., Anhar, R. F., & ... (2021). Pemberdayaan Masyarakat Peduli Lingkungan dalam Mewujudkan Desa Bersih dan Sehat di Era Pandemi. *Proceedings...*, 70(Desember).
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1165%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/1165/1055>
- Priyadi, S., Soelistijono, R., Azies, A. F., Tunas, U., Surakarta, P., & Badan, K. (2023). *Dengan Teknologi Zero Waste Berorientasi Pada*. 3(1), 23–30.
- Rapii, M., Majdi, M. Z., Zain, R., & Aini, Q. (2021). Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk. *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 19(1), 13–22. <https://doi.org/10.33369/dr.v19i1.13201>